

शिवाजी विद्यापीठ मराठी शिक्षक संघ, कोल्हापूर
विद्वत्प्रमाणित, यू.जी.सी. मान्यताप्राप्त त्रैमासिक
(Peer Reviewed Referred Research Journal)
ISSN No. 2319-6025

शिवविम संशोधन पत्रिका

वर्ष-नववे : जोडअंक-एकवीस आणि बावीस : जानेवारी ते जून २०२०

मध्ययुगीन मराठी वाङ्मयातील विविध संप्रदाय

दिनांक १ व २ फेब्रुवारी, २०२०

सद्गुरु गाडगे महाराज कॉलेज, कराड

(स्वायत्त महाविद्यालय)

ता. कराड जि. सातारा

राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान (रुसा)

* वारकरी संप्रदाय : प्रपंच व परमार्थ यांचा उत्तम समन्वय डॉ. अशोक शिंदे	
* वारकरी संप्रदायाच्या तत्त्वज्ञानाची प्रस्तुतता डॉ. प्रदीप पाटील	१४०
* श्रीविठ्ठल : समतेच्या परंपरेतील मिथक डॉ. धोंडिराम दमामे	१४४
* वारकरी संप्रदायाच्या दृष्टीने स्थलपुराणांचे महत्त्व प्रा. रेखा पसाले	१४८
* वारकरी संप्रदायाची लोकाभिमुखता प्रा. राजश्री बिसुरे	१५०
* संत साहित्याचे सामाजिक संचित विनायक राऊत	१५३
* 'वारकरी संप्रदायाचा समन्वयवादी दृष्टिकोन' डॉ. भीमराव वानोळे	१५६
* संतसाहित्य आधुनिक काळास प्रेरणादायी - एक आढावा प्रा. संतोषकुमार डफळापूरकर	१६०
* संतसाहित्यातील दलितवेदनेचे अदिरूप डॉ. वैशाली चौगुले	१६३
* संत वाङ्मयातील नवविधा भक्तीचे आजच्या काळाच्या संदर्भातील औचित्य डॉ. वर्षा फाटक	१६७
* मध्ययुगीन वारकरी कीर्तनसंस्थेचा उदय व विकास डॉ. दत्तात्रय डुंबरे, डॉ. सर्जेराव जिगे	१७०
* वारकरी संप्रदाय: काळानुरूप बदलते कार्य डॉ. सौ. कांचन नलवडे	१७४
* वारकरी संप्रदाय आणि कीर्तन भक्तीचे फलित प्रा. प्रमोद पाटील	१७८
* भक्तिसंप्रदायातील भागवत धर्माने मराठी वाङ्मय समृद्ध करण्यामध्ये दिलेले योगदान रोहिणी रेळेकर	१८२
* संतसाहित्यावरील बौद्ध विचारांचा प्रभाव डॉ. सुनीता कांबळे	१८६
* Warkari Literature in Marathi Dr. Ravindra Kulkarni	१९०
* वारकरी संप्रदाय : संत ज्ञानेश्वरांच्या साहित्यातील मानवतावाद डॉ. सविता व्हटकर	१९४
* संत ज्ञानेश्वर : व्यक्तित्व आणि कवित्व डॉ. शहाजी पाटील	१९९
* ज्ञानेश्वरीतील लोकजीवनाच्या अनुषंगाने लोकशिक्षण डॉ. सुहासकुमार बोबडे	२०२
	२०६

‘वारकरी संप्रदायाचा समन्वयवादी दृष्टिकोन’

प्रा. डॉ. भीमराव वानोळे

यशवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालय, वारणानगर.

महाराष्ट्रामध्ये वारकरी संप्रदाय १३ व्या शतकापासून आजही समाजात मूळ धरून आहे. या संप्रदायाचा मूळ उगम हा वैदिक धर्मातील आहे. पंढरपूर या तीर्थक्षेत्री वारी करण्याची परंपरा प्राचीन असल्याचे दिसते. मराठी भाषेत वारकरी या शब्दाचा विग्रह वार-करी असा नसून तो वारी-करी असा आहे. वारी या शब्दाचा अर्थ यात्रा, नियमित फेरी, व्रत असाही आहे. वारकरी म्हणजे भीमा नदीच्या काठी वसलेल्या पंढरपूरच्या श्री विठ्ठलाच्या दर्शनास नियमाने जाणारा असा आहे. म्हणजेच आषाढी व कार्तिकी शुद्ध एकादशीला, गळ्यात तुळशीची माळ घालून नियमाने पंढरपुरास जाणारा तो वारकरी होय. प्रत्येक वारकऱ्याच्या गळ्यात असलेल्या तुळशीच्या माळेला विशेष महत्त्व असून ती १०८ मण्याची असते. इतर संप्रदायाचा विचार केला तर माळेला महत्त्व आहे ते स्मरणी म्हणून. पण वारकरी संप्रदायात तुळशीच्या मण्याची माळ घातल्याशिवाय वारकरी होता येत नाही. वारकरी संप्रदाय धारण करणाऱ्या माणसाने माळ घालणे म्हणजे एक नवा आध्यात्मिक जन्म मानला जातो. वारकरी संप्रदायाचे अनुयायी एकादशीला पंढरपूरप्रमाणेच आळंदीलाही नियमाने जातात.

वारकरी संप्रदायाचे स्वरूप

मध्ययुगाच्या सुरुवातीच्या काळात समाजामध्ये भोगवादी वृत्तींची वाढ झालेली होती. कर्मकांड, पूजाविधी यांचे स्तोम माजले होते. चतुर्वर्गचिंतामणी नावाच्या ग्रंथामध्ये सांगितल्या गेलेल्या दिवसाकाठी जवळपास २०० व्रतांचे पालन करण्याकडे लोकांचा कल वाढलेला होता. या काळात खरा धर्म बाजूला राहून व्रतवैकल्यांचेच अवडंबर माजलेले होते. समाजातील वर्णविषमता व जातीविषमता पराकोटीला पोहचलेली होती. अशा अवस्थेतून समाजाला योग्य दिशा देऊन बाहेर काढण्याची गरज होती. ते कार्य संत ज्ञानेश्वरांच्या रूपाने भागवत संप्रदायाचे पुनरुत्थापन करून झाले. आज ते वारकरी संप्रदायाच्या रूपाने टिकून आहे. वारकरी संप्रदायाला माळकरी पंथ असेही म्हणतात. पण वारकरी संप्रदाय हे सर्वसामान्य माणसांना आपलासा वाटणारा शब्द असल्याने तोच आज अधिक रूढ आहे. विठ्ठल हे उपास्य दैवत श्रीकृष्णाचे रूप आहे. विठ्ठल ही श्रीविष्णुंची मूर्ती असून त्याच्या शिरावर शिवलिंग आहे. असे शिवलिंग पंढरपूरच्या मूर्तीशिवाय कोठेही असल्याचे आढळत नाही. वारकरी हा भक्तीसंप्रदाय असला तरी भगवंताच्या निर्गुण रूपाला मानणारा आहे. त्यांची भक्ती ही सगुणोपासनेद्वारे निर्गुणाकडे जाते. वारकऱ्यांना विठ्ठलाचे ठाणे असलेले पंढरपूर तीर्थस्थानी आहे. त्याप्रमाणेच द्वारका व काशी ही क्षेत्रेही पवित्र आहेत. चंद्रभागा, भीमा, इंद्रायणी, गोदावरी इत्यादी अनेक नद्याही पवित्रस्थानी आहेत. अत्यंत सोपा आचारधर्म असलेल्या वारकरी संप्रदायात ज्ञानेश्वरी, हरिपाठ, एकनाथी भागवत, एकनाथाचा हरिपाठ, तुकारामाची अभंगगाथा इत्यादी संतांची वचने व ग्रंथ प्रमाणभूत आहेत. वारकरी संप्रदायाची

दीक्षा घेण्याचा विधी अत्यंत साध्या स्वरूपाचा असते. एखाद्या फडप्रमुखाकडून तुळशीच्या १०८ मळ्याची माळ घालून दीक्षा घ्यावी लागते. आचारधर्माची कल्पनाही त्याच्याकडूनच दिली जाते. वारकरी संप्रदायाचे नियम हे पुढीलप्रमाणे आहेत. सत्य बोलावे, परस्त्रीला मातेसमान मानावे, कांदालसूण आणि मांसाहार करू नये, मद्यपान वर्ज्य करावे, रोज हरिपाठ करावा, प्रपंचातील कर्मे विठ्ठलस्मरण करित करावे व रामकृष्णहरी हा मंत्रजप करावा. तसेच चंदनाचा टिळा कपाळी लावावा. इत्यादी नियमांचे पालन प्रत्येक वारकरी कटाक्षाने करित असतो. पंढरीची वारी ही पायी करण्याचा असलेला प्रघात आज आधुनिक युगातही वारकरी पाळतात. एकमेकाला भेटून 'माऊली' या संबोधनाने एकमेकांमध्ये ममत्वाचा भाव जपतात.

वारकरी संप्रदाय हा समन्वयवादी असून त्यामध्ये सगुण, निर्गुण, शिव, वैष्णव अशा भेदांना थारा नाही. 'या रे या रे लहान थोर । याति भलती नारीनर । करावा विचार । न लगे चिंता कोणासी ॥'^१ असे वारकरी संप्रदायाने समाजाला सांगत भेदाभेद नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. भक्तीपेक्षा काहीही श्रेष्ठ नाही असे ठाम सांगून वारकरी संप्रदायाने जपजाप्य, कर्मसंन्यास, विधी अशा अनेक योगधारणेला नाकारून केवळ 'रामकृष्ण हरी विठ्ठल केशवा । मंत्र हा जपावा सर्वकाळ ॥' असा सोपा मार्ग कष्टकरी सामान्य स्त्रीपुरुषांना सांगितलेला आहे. 'शास्त्रप्रामाण्याला व जातीव्यवस्थेला धक्का न लावता वारकरी पंथाने स्त्रीशुद्रादिकांना आत्मविश्वासाचा मार्ग खुला करून दिला, पूर्वकर्मानुसार प्राप्त झालेल्या बाह्य परिस्थितीत आपणास यत्किंचीतही बदल करता आला नाही तरी हताश होण्याचे कारण नाही'^२ हीच भूमिका वारकरी संप्रदायाच्या संतांनी व वारकऱ्यांनी स्वीकारून सगळ्याचा भक्तीचा मार्ग मोकळा केला. माणसाच्या हव्यासाचा अंत ही भक्तीमार्गाची सुरुवात आहे हे तत्त्व वारकरी संप्रदायात पदोपदी पाळलेले दिसते. आपले कर्तव्य, संसार करून भक्तीला प्राधान्य दिले त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांना तो अधिक जवळचा वाटला.

वारकरी संप्रदायाचा समन्वयवादी दृष्टिकोन

महाराष्ट्रात मध्ययुगीन काळामध्ये महानुभाव, वीरशैव, समर्थ व भागवत म्हणजेच वारकरी संप्रदाय उदयास आले. प्रत्येकाची आचारधर्म व त्या संप्रदायाचा स्वीकार केल्यानंतर पाळावयाची नियम व्यवस्था कठोर होती. पण वारकरी संप्रदाय हा जातीभेदांच्या पलीकडे जाऊन मानवतेकडे जाणाऱ्या व्यवस्थेचे समर्थन करणारा आहे. प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या विषमतादर्शक अनेक वाईट गोष्टींचा सर्व संतांनी विरोध केला. 'चातुर्वर्ण्यातील आचारपद्धती ज्ञानेश्वर एकनाथ इत्यादी संतांनी आव्हेरली नाही, पण तरीही भक्तिमार्गात, आध्यात्माच्या दालनात जन्मसिद्ध विषमतेचा स्वीकार त्यांनी केला नाही. उलट त्या विषमतेविरुद्ध आवाज उठवून स्त्री-शुद्रांना आपल्या पंथात त्यांनी सन्मानाचे स्थान दिले'^३ वारकरी संप्रदायाच्या संतांना समाजातील हीन जातीव्यवस्था, वर्णाव्यवस्था मोडावयाची होती हे त्यांनी आपल्या वाङ्मयातून मांडलेल्या व्यथा, वेदना, त्यांची समाजाकडून झालेली अवहेलना, अपमान इत्यादीवरून सिद्ध होते. त्यांना माणसांमध्ये समतेची भावना निर्माण करावयाची होती. ईश्वराने सर्व प्राणीमात्रांना निर्माण केलेले असल्याने तो उच्चनीच असा भेद करणार नाही हा विचार वारकरी संप्रदायाने मांडला. संत तुकाराम म्हणतात,

'विष्णूमय जग । वैष्णवांचा धर्म ॥ भेदाभेद भ्रम । अमंगळ ॥'

शिविम संशोधन पत्रिका । १६१

आइका जी तुम्ही भक्त भागवत । कराल ते हित सत्य करा ॥^४

वारकरी संप्रदायाच्या प्रत्येक संताने जगाच्या सुखाचाच विचार मांडलेला आहे. 'अवघा संसार सुखाचा करीन' अशीच भावना प्रत्येक संतांच्या कार्यात आणि काव्यात पाहावयास मिळते. माणसामाणसात भेदाभेद, मत्सर करणे अन्यायकारक आहे. प्रत्येकाने सत्याने वागावे ही शिकवण त्यांनी दिली. हेच वारकरी संप्रदायाचे तत्त्वज्ञान आहे. त्यामुळे जात, धर्म, वर्ण, कूळ विचारात न घेता ईश्वर भक्ती, विठ्ठल नाम-कीर्तन करण्याचा अधिकार सर्वांना मिळाला. ज्ञानेश्वर, नामदेव, साबतामाळी, नरहरी सोनार, चोखमेळा, कर्ममेळा, बंका, गोरकुंभार, शेख महंमद, सेनान्हावी, एकनाथ, तुकाराम, सोयराबाई, जनाबाई, कान्होपात्रा यासारख्या अनेक स्त्रिया, शुद्र, अतिशुद्र, बहुजन समाजातील संतांना आत्मोन्नतीचा समानतावादी मार्ग मोकळा झाला.

वारकरी संप्रदायाने वर्णव्यवस्था नाकारून सामान्यांना भक्तीमार्गाने समृद्ध केलेच; पण विठ्ठलनामाचा गजर करीत निघालेल्या स्त्री-पुरुष यांना समान पातळीवर आणले. 'डोईचा पदर आला खांद्यावरी, भरल्या बाजारी जाईन मी' हे जनाबाईचे मनोगत होते. तर 'अवघा रंग एकची झाला, रंगी रंगला श्रीरंग,' असा धावा होता.^५ त्यामुळे वारकरी संप्रदायातील बहिणाबाई, सोयराबाई, जनाबाई, कान्होपात्रा इत्यादी स्त्रीसंतांनी उघडपणे आपली ईश्वरविषयक भक्तीभाव व्यक्त करतानाच आपल्याला होत असलेल्या यातना व त्याविषयीचा विद्रोहही त्यांनी मांडलेला आहे. हे आत्मभान जागृत होण्याचे व मांडण्याचे कार्य हे सर्वसमावेशक अशा स्वरूपाचे आहे. संत तुकाराम यांनी वारकरी संप्रदायाच्या समानतावादी व बंधुत्ववादी विचाराचा अत्यंत निर्भीडपणे पुरस्कार केला. 'कुळ जाति वर्ण । हे आवघेचि गा अकारण' अशा जातीभेदरहित विचारांचा पुरस्कार ज्ञानदेवांनी केला.^६ माणसाचे मोठेपण सामाजिक प्रतिष्ठेवर किंवा जातीवर अवलंबून नसून त्याच्या व्यक्तिगत चारित्र्यावर, मनाच्या शुद्धतेवर उभे असते. हे संत ज्ञानेश्वराचे विचार तत्कालिन परिस्थितीच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे व उपयुक्त वाटतात. महाराष्ट्राच्या भूमीत अनेक संप्रदाय उगम पावले, वाढले व क्षीण झाले; पण विठ्ठलभक्तीची धारा असलेला समन्वयवादी संप्रदाय आजही टिकून आहे.

संदर्भ

१. भिंगारकर कृ. ज्ञा., संत तुकाराम आणि संत कबीर, स्नेहवर्धन प्रकाशन, पुणे, पृ. क्र. १७७
२. खरात शंकरराव, संतांची सामाजिक दृष्टी, कॉन्टिनेंटल प्रकाशन, विजयानगर, पुणे ३०, प्र. २००५, पृ. क्र. १३
३. ततैव, पृ. क्र. २५५
४. तुकाराम गाथा, अभाग क्र. २१
५. वारी, लोकराज्य मासिक, ऑगस्ट २०१८, पृ. क्र. ७, ८
६. नसिराबादकर ल. रा., प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर, पृ. क्र. ७१

* * * * *